

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ
ГРУПП ПРИ КЕНГАШАХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Саттаров Шахзод Талатович

независимый соискатель УМЕД

el.pochta: azizjonyuldoshev237@gmail.com

Аннотация: Ushbu maqolada xalq deputatlari Kengashlari huzuridagi yoshlar maslahat guruhlarini shakllantirishning ilmiy va huquqiy jihatlari tahlil qilindi. Unda yoshlar maslahat guruhlarini nomzodlarni tanlash va ko‘rsatish tartibining qonunchilikda yo‘qligi aniqlanadi va ushbu kamchilikni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Калит so‘zlar: yoshlar, maslahat, jamoatchilik, kengash, shakllanish, muvozanat, nodavlat, tashkilotlar.

Аннотация: В статье проведен анализ научных и правовых вопросов формирования молодежных консультативных групп при Кенгашах народных депутатов. Было выявлено отсутствие в законодательстве порядка отбора и выдвижения кандидатов в состав молодежных консультативных групп и разработаны предложения по устранению этого недостатка.

Ключевые слова: молодёжь, консультативный, общественный, совет, формирование, баланс, негосударственные, организации

Abstract: This article analyzes the scientific and legal aspects of the formation of youth advisory groups under the Kengashes of People's Deputies. The lack of a legislative procedure for selecting and nominating candidates for youth advisory groups was identified, and proposals for addressing this deficiency were developed.

Key words: youth, advisory, public, council, formation, balance, non-governmental, organizations

В целях реализации государственной молодежной политики, поддержки общественно-политической активности молодежи и развития гражданского общества Президент Республики Узбекистан предложил создать молодежные консультативные группы (МКГ) при Кенгашах народных депутатов (КНД) [1]. В рамках оказания методической помощи КНД верхней палатой Парламента Узбекистана 26 февраля 2025 года было утверждено типовое положение МКГ [2]. Правильное формирование МКГ позволит эффективной организации их деятельности.

Глава 4 Примерного положения определяет нормы формирования состава МКГ и состоит из 7 пунктов. Согласно пункту 11 количество членов МКГ, как правило, не должна превышать 50% количества депутатов соответствующего

КНД. С учетом количества депутатов КНД можно сказать, что такое количество членов МКГ является недостаточной. Например, верхняя палата Парламента Узбекистана состоит из 65 сенаторов, а Молодёжный парламент при нём имеет 100 членов [3]. В зарубежных странах, как правило, местные представительные органы и молодёжные совещательные органы при них имеют равное количество членов [4].

В определении требований к кандидатам в члены МКГ существуют как положительные аспекты, так и спорные вопросы. Согласно пунктам 9, 10 и 12 Типового положения членом МКГ может быть:

- лица в возрасте 16-30 лет;
- лидеры молодежи махаллей;
- студенты высших учебных заведений;
- учащиеся средних специальных, общеобразовательных и специализированных школ;
- наиболее активные и инициативные молодые люди, работающие в различных сферах, добившиеся положительных результатов.
- лицо не являющееся депутатом местного Кенгаша.

Отсутствие требования гражданства Узбекистана к кандидатам в члены МКГ является положительным аспектом, поскольку этим учитываются рекомендации некоторых международных организаций по реализации статьи 19 Всеобщей декларации прав человека [5]. Однако требование быть наиболее активным и инициативным, иметь положительные результаты ограничивают конкурентность и равенство возможности быть членом МКГ.

Согласно пункту 9 Типового положения состав МКГ формируется постоянными комиссиями по молодежной политике, культуре и спорту областных и Ташкентского городского КНД, районных (городских) КНД (далее - Постоянная комиссия) с учетом гендерного равенства.

Порядок отбора и выдвижения кандидатов в Типовом положении не определен. Только в абзаце втором пункта 10 указано, что кандидатов в члены МКГ также могут рекомендовать территориальные подразделения Агентства по делам молодежи и политических партий. Исходя из норм Примерного положения отбор и выдвижение кандидатов осуществляется непосредственно Постоянной комиссией.

Следовательно, отсутствие четких и прозрачных процедур отбора кандидатов является одним из наиболее серьезных недостатков в формировании МКГ. Фактически процесс отбора остается субъективным и не всегда соответствует принципам открытости и конкурентности. Отсутствие четких

процедур отбора приводит к снижению легитимности состава МГК и может негативно сказаться на эффективности их работы.

Учитывая, что МГК являются совещательными органами при КНД, в правовом регулировании их формирования и функционирования целесообразно учитывать нормы законодательства об общественных советах при государственных органах и практику их применения. Несмотря на то, что существующее данное законодательство не содержит детальные процедуры формирования общественных советов, оно устанавливает общепризнанные нормы.

В Типовом положении об общественном совете при государственном органе не определен порядок отбора и выдвижения кандидатов в состав общественных советов [6]. При этом из пункта 13 Типового положения следует, что состав общественных советов, как правило, включает в себя представителей негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и других институтов гражданского общества [3]. Применение данной нормы и к МГК послужило бы повышению их активности и эффективности.

Указом Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2021 за № УП-6181 определено доведение в деятельности общественных советов при каждом государственном органе (по отношению к общей численности представителей негосударственных некоммерческих организаций, включенных в состав общественных советов) числа представителей негосударственных некоммерческих организаций, созданных по инициативе граждан, до 5 процентов в 2021 году и 25 процентов в 2025 году [7]. Эта мера повысит уровень объективности принимаемыми общественными советами решений.

В формировании МГК и других общественных советов актуальным остаётся вопрос обеспечения сбалансированности их состава [8, 47]. В этих целях в статье 9 Закона РК «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года установлено, что от юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, в общественный совет может быть избран только один представитель. При этом это лицо не может быть членом больше одного общественного совета республиканского уровня и может избираться не более двух раз подряд [9]. Эти нормы не позволяют одной организации и отдельному лицу расставлять приоритеты своих интересов при принятии решений.

Также, в целях восполнения пробелов в законодательстве Узбекистана Национальное движение «Юксалиш» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) подготовило методическое пособие по формированию общественных советов при государственных органах [10]. В

данном пособии рекомендуется формировать состав ЖК путем проведения конкурса в 6 этапов оргкомитетом и избирательной комиссией, сформированной при широком участии негосударственных некоммерческих организаций.

В результате исследований законодательства об общественных советах и практики их применения были выдвинуты предложения по совершенствованию правовых основ их формирования. В частности, в типовые положения об общественном совете при государственном органе и МГК предлагается внести следующие нормы:

1) общественные советы (МГК) и их составы формируются Постоянными комиссиями из числа представителей институтов гражданского общества, путем открытого голосования в соответствии с Положением об Общественном совете (МГК). При этом они формируются на основе предложений институтов гражданского общества в соответствии с Положением об Общественном совете (МГК).

2) процедура формирования нового состава общественных советов (МГК) начинается за два месяца до истечения срока полномочий действующего состава общественных советов (МГК) в соответствии с порядком, установленным настоящей главой.

3) от одного института гражданского общества в Общественный совет (МГК) может быть избран только один представитель. Одно и то же лицо может быть избрано членом Общественного совета (МГК) не более одного раза.

4) объявление о формировании МКГ публикуется рабочей группой в средствах массовой информации и (или) размещается на интернет-ресурсе государственного органа с указанием их наименования, почтового адреса, сроков подачи документов, адреса электронной почты, на которые направляются документы и иные сведения для участия в конкурсе.

5) рабочая группа проводит отбор в соответствии с Положением об Общественном совете (МГК) и формирует состав Общественного совета (МГК).

В заключении можно сказать, что формирование общественных советов при государственных органах, в том числе и МГК при КНД является важным шагом на пути к построению открытого и демократического общества. Однако для достижения максимальной эффективности необходимо постоянно совершенствовать механизмы их формирования и деятельности.

Использованная литература:

1. Маҳаллий кенгашлар хузурида ёшлар гуруҳларини ташкил этиш ташаббуслари илгари сурилди // https://uza.uz/uz/posts/mahalliy-kengashlar-huzurida-yoshlar-guruhlarini-tashkil-etish-tashabbuslari-ilgari-surildi_688458.

2. Типовое положение о молодежной консультативной группе при областном, районном, городском Кенгаше народных депутатов. Утверждено Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26.02.2025 года за № ПК-102-V // <https://lex.uz/docs/7433852>.

3. Сегодня в Сенате Олий Мажлиса состоялось первое заседание Молодежного парламента при верхней палате парламента // <https://gov.uz/ru/yoshlar/news/view/35274>

4. Положение о Молодежном парламенте при Думе Артемовского городского округа. Утверждено решением Думы Артемовского городского округа от 25.09.2024 № 361 // https://artemduma.ru/?page_id=7578.

5. Participation of immigrants and foreign residents in political life in the Council of Europe member states // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16876&lang=en>.

6. Типовое положение об общественном совете при государственном органе. Утверждено Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 июля 2018 года № ПП-3837 // <https://lex.uz/docs/3808835>.

7. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах» от 4 марта 2021 за № УП-6181 // <https://lex.uz/docs/5319760/>

8. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006

9. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115

10. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.

11. Yuldoshev A. The Prospects For The Formation Of Public Councils Under The Ministries In Uzbekistan //The American Journal of Political Science Law and Criminology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 46-53.

12. Закон Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383>.

13. Создание и развитие общественных советов при государственных органах Республики Узбекистан: методическое пособие. – Т., 2021.